

ПРОФИЛАКТИКА ПОЛОСТИ РТА В АФТОЗНЫЙ СТОМАТИТА

Эшмуродов Ф.А.

Самаркандский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13341517>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-avgust 2024 yil

Ma'qullandi: 16-avgust 2024 yil

Nashr qilindi: 19-avgust 2024 yil

KEY WORDS

Sinonimiya, semantik (ideografik), ichki va tashqi sinonimiya, stilistika, so'zlashuv uslubi, ilmiy uslub, badiiy uslub, publitsistik uslub, rasmiy uslub, ko'p ma'nolilik, leksik assimilyatsiya, ekspressiv semantika.

ABSTRACT

Боль в полости рта при разговоре и приеме пищи оказывает выраженное влияние на психоэмоциональную сферу, соматическое здоровье, ограничивает общение, снижает качество жизни. Вирусный вирус у части пациентов с хроническим афтозным стоматитом подтверждает латентное герпесвирусное инфицирование обследованных. Афтозные высыпания в полости рта при паразитарных инвазиях на фоне вторичного иммунодефицита также имеют сходную клиническую картину и требуют дифференциации [1].

Для установления доверительного контакта проводили беседу о причинах заболевания, возможных осложнениях, необходимости соблюдать схему лечения и оздоровления, мотивировали на длительное взаимодействие с каждым пациентом.

Схема обследования и лечения пациента с рецидивирующими афтами полости рта:

- оценка стоматологического статуса;
- УЗИ внутренних органов, лабораторные исследования: общий клинический анализ крови, биохимические показатели, иммунограмма, ИФА сыворотки крови на антитела к пищевым аллергенам, вирусам группы герпесов, бактериологический посев ротовой жидкости, определение чувствительности микрофлоры к антибиотикам и антимикотикам; по показаниям - ИФА сыворотки крови на антитела к эхинококку, токсокарам, гельминтам морских рыб и др.;
- консультация терапевта, гастроэнтеролога, иммунолога, инфекциониста, диетолога, физиотерапевта — по результатам исследования;
- комплекс санационных, лечебных, оздоровительных и реабилитационных мероприятий. Пренебрежение любым аспектом лечения приводило к резкому снижению его эффективности. Для ограничения повреждающего воздействия на ослабленную слизистую оболочку полости рта рекомендовали отказ от курения, приема алкоголя и газированных напитков, острой и кислой пищи, продуктов длительного хранения, содержащих консерванты и антиокислители, устранение травмирующих факторов в полости рта. Особое значение для оздоровления лиц со сниженными

иммунобиологическими показателями имела регуляция режима питания, труда и отдыха. Оздоровление полости рта:

- по показаниям: санация зубов, удаление зубных отложений, полировка поверхности зубов, сглаживание острых бугров, зазубренных краев зубов при стираемости, полирование шероховатых пломб (или их замена), протезирование (или замена протезов) с восстановлением высоты прикуса;
- отказ от длительного применения ферментированных зубных паст, ополаскивателей для полости рта с повышенным содержанием антисептиков (например, 0,2% раствор хлоргексидина биглюконата), лаурил сульфата натрия. Общеоздоровительные мероприятия:

- Для восстановления слюноотделения, очищения желудочно-кишечного тракта увеличивали суточное потребление воды (от 1,5 л — женщинам, 2,5 л — мужчинам) в первую половину дня в виде несладких ягодных морсов. Диетотерапия: на протяжении 1-3 месяцев основу питания составили растительные и кисломолочные натуральные продукты, исключение горячей, кислой, острой пищи, мясо-костных бульонов, продуктов длительного хранения, в т.ч. хлебопекарных и кондитерских изделий, упакованных в целлулоид, в связи с включением консервантов.; тертые твердые овощи и фрукты, особенно морковь и тыква, сырые, запеченные или приготовленные на пару, в супах — до 350 г в сутки, курага, инжир, 1-2 пророщенных ореха (миндаль, грецкий, фундук) в сутки. Для коррекции содержания витамина РР (никотиновой кислоты) и тиамин в пищу вводили отруби хлебопекарные (1 ч.л. — в овощные и крупяные блюда).

- Для повышения тонуса, в зависимости от возраста и физического состояния, рекомендовали легкую или умеренную физическую нагрузку (из расчета до 25 лет — 2 часа в сутки, 25-40 лет — 1,5 часа, 45 и старше — 1 час, пенсионного возраста — 45 минут) в виде гимнастики, прогулок, танцев, активной работы по дому и т.п. Оздоровительный эффект режима дня, труда и отдыха, полноценного сна, питания, регуляции водно-солевого и витаминного баланса, растительно-кисломолочной диеты, дозированной легкой или умеренной физической нагрузки приводил к улучшению самочувствия в течение 5-7 дней, повышал физическую активность, способствовал нормализации веса, усиливал мотивацию к продолжению лечения.

- Лекарственная терапия, в зависимости от тяжести клинических проявлений и длительности заболевания, проводилась дифференцированно:

1. Для коррекции витаминного баланса, после уточнения переносимости, парентерально назначали мильгамму Б — по 2 мл в/м 1 раз в 3 дня, №5, или кокарбоксылазу — по 2 мл в/м через день, №5, 1-2 курса в год; внутрь — ферроплекс, ангиовит — по 1 табл. 2 раза в день, от 10 до 14 суток, местно — “Аевит” — капсулу просили рассасывать во рту после полоскания рта, 2 раза в день, на протяжении 7-10 суток.

2. При выраженном воспалении по периферии обширных афт или изъязвлений назначали табл. “Бисептол-480” — по 1 табл. 1 раз, в тяжелых случаях — 2 раза в день после еды, 5-10 суток; по назначению ревматолога при перманентном течении рубцующихся афт, а также на фоне неспецифического язвенного колита назначали в табл. сульфасалазин 0,5 — по 1 табл. 3-4 раза в день, 5-7 суток.

3. Кортикостероидные мази применяли местно при обширных или язвенных поражениях. При перманентном течении рубцующихся афт Сеттона, в зависимости от тяжести клинических проявлений, совместно с ревматологом назначали перорально кортикостероиды: 5-10 мг преднизолона в сутки, на протяжении от 2 недель до 3 месяцев, с последующим уменьшением дозы препарата. При генерализованном афтозе Турена в условиях стационара проводили парентеральное введение натрия сукцината метилпреднизолона (метипред) до 200 мг в сутки, с последующим снижением дозы препарата, детоксикационные мероприятия.

4. Совместно с иммунологом для коррекции вторичного иммунодефицита и детоксикации назначали деринат по схеме: 5 мл раствора по 15 мг/мл в/м через день,

№5; полиоксидоний (азоксимер бромид) в ректальных свечах или табл. по 12 мг сублингвально, 1-2 раза в сутки, в стадии обострения (10-14 дней) и др.

5. Для восстановления микробного пейзажа полости рта и кишечника назначали пребиотики (наринэ, нормобакт, линекс, хилак форте и др.) за 30 мин до еды перед каждым приемом пищи, в течение 5-7 дней, с постепенным введением натурального йогурта с 1-2 столовых ложек, разведенных в стакане воды, в течение 1-2 недель, довели до 0,5 — 1 стакана утром натощак и перед сном, постоянное потребление кисломолочных продуктов “Мацони”, “Наринэ”, “Катык”, “Йогурт”, содержащих ацидогенные грибки и бактерии, бифидобактерии.

6. Местно для снижения микробной обсемененности полости рта назначали антисептические ротовые ванночки в сильном разведении (гексорал — 5-10 капель на 100 мл с экспозицией 3 минуты, после каждого приема пищи; при наличии язв и некротических изменений — гексализ, а также отечественные аналоги — ингалипт, стоматофит, малавит, мирамистин и др., антисептические и ранозаживляющие бальзамы и мази (Метрагил Дента — гель для десен, асепта, холисал, левомиколь) на 5-7 дней.

7. Для защитного покрытия типичных афт после полоскания наносили обволакивающие и эпителизирующие средства: винилин, хитозановый гель с ионизированным серебром, солкосерилгель или дентинную адгезивную пасту.

Литература

1. Гализина О.А. Основные аспекты возникновения, клинического проявления, лечения и профилактики хронического рецидивирующего афтозного стоматита / О.А. Гализина // Российский стоматологический журнал. - 2014. - №6. - С. 39-42.

INNOVATIVE
ACADEMY